

Resumo Simples

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL I

 DOI: 10.5281/zenodo.6840844

Kelli Cristina Rodrigues Alves

Licenciada em pedagogia, kellikelicristina@gmail.com

Micheli Evangelista Rodrigues

Licenciada em Geografia- FINAV, micheligeo2007@hotmail.com

Débora Xavier de Souza Fernandes

Licenciada em Pedagogia- Unicesumar, marineidealexandre@hotmail.com

Selma Ojeda Teixeira

Licenciada em pedagogia – FINAV, selmaoje@hotmail.com

Elenir Ferreira Pereira

Licenciada em Pedagogia –UFMS, elenireafonso@gmail.com

Géssica Costa Muniz

Licenciada em Letra/Português e Literatura –UFGD, costamunizgessica@gmail.com

Introdução: Partimos do pressuposto que a questão ambiental é um tema que precisa ser trabalhado com toda sociedade, principalmente nas escolas iniciando-se na educação infantil, pois, as crianças preocupadas com o meio ambiente serão transmissoras dos conhecimentos que obtiveram sobre as questões ambientais. No processo de desenvolvimento, a criança constrói o seu conhecimento em relação com o meio, vai tornando-se um sujeito ativo e começa a interagir socialmente, percebendo este desenvolvimento, faz-se necessário o trabalho de conscientização dos mesmos voltados para a preservação ambiental. Objetivos: Analisar a

importância da Educação Ambiental na formação dos educandos, e verificar através de pesquisa bibliográfica a relevância do tema na educação infantil. Materiais e métodos: Buscou-se respaldo bibliográfico para as ideias, reflexões e conceitos, foram pesquisados autores como: Dias (1998), Gadotti (2000), Rodrigues (2007), Guimarães (2005), Penteado (1994) e outros que contribuiriam para a compreensão dos argumentos, elaborado textos em forma de tópicos para separar os assuntos obtidos durante as análises dos documentos em estudo, feita a sistematização dos dados coletados, análises e discussões bem como a elaboração e escrita da pesquisa para assim trazer contribuições aos professores sobre o tema, e auxílio em futuras pesquisas. Resultados: A Educação Ambiental é uma prática que precisa estar inserida na educação infantil, a conscientização das crianças torna-as adultos conscientes, que poderão contribuir para uma sociedade culturalmente preocupada com as questões ambientais, vemos também que o papel dos professores é de suma importância para a aprendizagem, as ações pedagógicas exploradas pelos docentes irá contribuir ou não para a valorização e a preocupação com o meio ambiente e a relação do homem com a natureza. Conclusões: Portanto a aprendizagem e conscientização desde a primeira infância fará com que a sociedade futura tenha novos hábitos e atitudes em relação ao meio ambiente, tornando-se parte de uma prática transformadora que irá contribuir para a preservação do ambiente.

Palavras-chave: Educação ambiental; Educação Infantil, conscientização.